

СИФАТЛИ ТАЪЛИМНИ - СИФАТЛИ ПЕДАГОГЛАР АМАЛГА ОШИРАДИ

М.Н.Қосимова

Ислом Каримов номидаги ТДТУ (Олмалик филиали) “Ижтимоий-гуманитар
фанлар ва тиллар” кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди
Б.И.Қаюмов, “Ижтимоий-гуманитар фанлар ва тиллар” кафедраси катта
ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада таълим жамиятимизни ривожлантирувчи асосий омил эканлиги ҳамда таълимнинг сифати ва самарадорлиги касбий жиҳатдан сифатли педагогларга боғлиқлиги илмий педагогик жиҳатдан ёритилган.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обучения, качество образования как движущая сила общества, роль современного педагога и его профессиональная компетенция.

Калит сўзлар: Таълим, билим, малака, кўнима, маълумот, касбий компитетлик, сифат, самарадорлик, баҳо, эквивалентлик, натижа, таълим жараёни, педагогик ёндашув.

Ключевые слова: Обучение, учебный процесс, знание, умение, навыки, образование, профессиональная компетентция, качество, эффективность, оценка, результат, эквивалентность, педагогический подход.

Annotation: In this article, it is explained from the scientific and pedagogical point of view that education is the main factor in the development of our society and that the quality and effectiveness of education depends on professional quality teachers.

Key words: Education, knowledge, competence, knowledge, information, professional competence, quality, efficiency, assessment, equivalence, result, educational process, pedagogical approach

Маълумки, XX асрда кўплаб иқтисодий ривожланган мамлакатларда кенг қадам ташлаб бораётган саноатлашиш XX1 асрга келиб инновацион ривожланиш даврини бошидан кечирмоқда. Унинг одимлари билим, таълимда креатив ёндашиш, илмий технология ва ишлаб чиқаришда янгича ёндашувни талаб этади. Жамиятимиз тараққиёти таълим –тарбия йўналишида янги эволюцион тараққиёт босқичини юзага келганини кўрсатмоқда. Бинобарин, барча жабҳаларни ўз ичига олган инновацион тараққиётнинг асосини билим, ишлаб чиқариш, ижодий ёндашиш, илм фан, инсониятнинг фаол фаолияти, мотивация муҳим ўринни эгалайди.

Қайси бир давлатда таълим тарбияда ижодий муҳит, креативлик, таълимнинг самарадорлиги ва сифати юқори бўлса, мазкур давлатларда ишлаб чиқариш, ижтимоий ҳаёт турмуш тарзи юқорилаб бораётганлигини кўрамыз.

Давлатлараро иқтисодий интеграциянинг ортиб бориши, таълим соҳасида гоҳ Япония, гоҳ Финляндия, гоҳ Германия каби тажрибалар намоёиш қилиб, тажрибалар алмашиш, ҳамкорликдаги ҳорижий ўқув юртлари ташкил этилаётганлиги фикримизнинг далилидир.

XX1 аср инсоният ҳаётида таълим асри бўлиб қолмоқда. Таълимга бўлган эҳтиёжда янги йўналиш яъни таълим сифати, самарадорлиги бош масалага айланмоқда. Республикамизда йил сайин олий ўқув юртлари сони ортиб, талабаларга шарт шароитлар, имтиёзлар қонун доирасида яратилмоқда. Статистик маълумотларга эътиборимизни қаратсак биргина 2023 йилида 7та олий ўқув юрти ташкил этилиб жами 213та олий ўқув юрти фаолят юритмоқда. Шулардан 116 та давлат тасарруфида бўлса, 6та хусусий ва 30та чет эл билан ҳамкорликда фаолят юритувчи олий ўқув юртлари ҳисобланади. Мазкур ўқув йилида 13000000 талаба таҳсил олди. Олий ўқув юртлари ёшларнинг 42 фоизини таълим соҳасига жалб қилишга эришилди. Давлат олий ўқув муассасаларинидан 48 таси 20та чет эл олий ўқув юртлари билан ҳамкорликда ўқув программалари асосида таълим жараёнини ташкил этмоқдалар. Олий таълимда олиб борилаётган ислохатлар ҳалқаро миқёсда илк натижаларни 2023/2024 йилларга келиб кўрамыз. Республикамизда 2 университет “ QS фан тармоғи рейтинги” 4

фан йўналиши бўйича “ТОП-500” га киритилган бўлса, 14 та олий ўқув юртимиз “ТОП-1000”, “ QS Ranking of Asian Universities 2024 “, 3 университет “ QS Sustainability Rankings- 2024” рейтинг асосида “ТОП-1000”га киритилди. Олиб борилаётган ислохатлар билан бирга эришилаётган натижаларни қиёслайдиган бўлсак, ҳамон таълим йўналишида муаммолар барчамизга маълум. Президентимиз Ш.Мирзиёев 2023 йилни “Инсонга эътибор ва сифатли таълим” йили деб эълон қилиши умумдавлат аҳамиятига эга бўлган долзарб масалалардан бири сифатли таълим масаласи илгари сурилган. Янада ушбу йил номига эътиборимизни қаратсак, марказий масала инсон бўлиб унинг маънавий –ахлоқий олами, илмий дунёқараши, жамиятимиздаги фаол муносабати, касбий шаклланиши, мустақил тафаккурининг таркиб топиши, ҳаётдан ўз ўрнини топиши узлуксиз таълим тизимида сифатли таълим орқали эришишимиз таъкидланган. Бу масала умумжамият масаласи сифатида таълим берувчи педагоглар ва таълим олувчи ўқувчи, талабалар, ота-оналар, ижтимоий институтлар олдида катта вазифаларни белгиламоқда.

Биноборин, ушбу йил номи инсон билими жамиятимизни тараққий эттирувчи ва ҳаракатга келтирувчи двигатель эканлигини таъкидлайди. Педагогик анъаналаримизга кўра август ойи босиб ўтган таълим қадамлари ва режалаштирилган одимларимиз, муаммо ва мулоҳазаларимизни билдириш мақсадга мувофиқдир. Бинобарин, таълим масаласи умумжамият масаласи эканлиги ва ҳар бир педагог уни ҳаракатга келтирувчи омили эканлиги барчамизга маълум. Биз таълим тизимини, унинг шаклини, мазмунини қанчалик ислоҳ қилмайлик, унинг самарадорлиги сифат кўрсаткичларда намоён бўлиб, жамиятимиз маънавиятида, маданиятида ва ишлаб чиқаришда ўз иникосини кўрсатади.

Барчамизга маълумки, билим аввал ўзлаштирилган билимлар асосида олий ўқув юртлирида касбий билимлар ўзлаштирилади. Умумий ўрта таълим ёки ўрта махсус таълимда пухта ўзлаштирилмаган билимлар олий ўқув юрти таълим мазмунини “ҳазм” қилишида оқсақланиши аниқ.

Сифатли таълим ҳар бир педагог ўз фаолиятида илмий педагогик жиҳатдан ёндашишни талаб этмоқда. Албатта бу шунчаки шиор эмас, балки давр талаби эканлиги ҳаммамизга маълум.

Маълумки, ҳар бир дарс мақсади таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи мақсадлардан иборат бўлиб унга эришиш учун педагог маҳорати, ижодий ёндашиши билан узвий боғлиқ. Албатта педагогик жараённинг самарадорлиги ҳар иккала томонларнинг, яъни педагог ва талабаларнинг фаол мунособатларига боғлиқ бўлиб бунда талабалар эгаллаган билим, кўникма, малакалари, илмий, ахлоқий қарашлари билан баҳоланади. Педагогик жараёнда реал ижобий натижалар талабалар баҳосида ўз ифодасини топиши лозим.

Педагог томонидан тўғри текшириш ва баҳолаш, яъни ташҳислаш талабанинг ўз билимлари ва қобилиятларини ўзи мустақил аниқлашига ҳам ёрдам беради.

Энг асосийси, ўзлаштиришни ҳисобга олиш шахснинг ижобий фазилатларини шакллантириш, яхши ўқишга хоҳиш уйғотиш, ўқув ишларига виждонан ёндашиш, жавоб беришга тайёрланишда мустақил бўлиш ҳамда билиш фаолиятини чуқурлаштиришга йўналтирилмоғи лозим.

Агар назоратнинг ўқитиш ва тарбиялаш вазифалари тўғри амалга оширилса, шахснинг тафаккурини ривожлантириш ҳамда ҳис-туйғулари ва ахлоқий сифатларини тарбиялашга имкон туғилади. Бу ўз-ўзидан назоратнинг ривожлантирувчи вазифаси саналади.

Маълумки педагогик жараёнда талаба олган баҳоси унинг юқорида айтиб ўтган билим, кўникма, малакаларига мос, яъни эквалент бўлиши лозим. Айнан эквалентлик таълимнинг сифат кўрсаткичи бўлиб ҳизмат қилади.

Демак, баҳо мезонларига қатъий амал қилиш, талаба ўзлаштиришида ҳолисона баҳолаш, яъни ҳеч қандай нисбатан баҳо қўйишга одатланмай баҳо мезонларига амал қилиш педагогик касбий компитентликнинг асосий талабларидан биридир.

Келинг, мазкур йилда абитуриентларимизнинг эришилган кўрсаткичларига эътиборимизни қарат айлик:

Ўзбекистонда ОТМларга кириш имтиҳонларида қатнашган 345 869 нафар абитуриент минимал 56,7 баллни ҳам тўплай олмаган. Бу жами абитуриентларнинг 46,9 фоизи ҳисобланади. (июнь 2024, 15:58 Жамият (<https://www.gazeta.uz/uz/society/>))

Республикамизда PISA доирасида ўқувчилар унинг креатив фикрлаш даражаси ўрганилди. Ўзбекистоннинг натижалари яна қувонтирмади. 15 ёшли мактаб ўқувчиларининг креатив (ижодий) фикрлашини баҳолаш бўйича PISA-2022 халқаро тадқиқоти натижалари эълон қилинди. Ўзбекистон энг паст кўрсаткичларга эга бўлган давлатлар қаторидан жой олди.

Ўқувчилар орасида креатив фикрлаш даражаси энг ривожланган мамлакатлар рўйхатида Сингапур, Жанубий Корея, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Эстония ва Финляндия киради — бу мамлакатларда ўқувчиларнинг ўртача бали (41 дан 36 баллгача) бўлиб, OECD ўртача даражаси (33 балл)дан юқори. Бу давлатлар PISA-2022 асосий тадқиқотида ҳам етакчилик қилганди. Асосий тадқиқотда биринчи ўнталиқдан жой олган Хитой Тайпейи, Макао ва Гонконгнинг ўртача кўрсаткичлари OECD ўртача кўрсаткичига яқин ёки бироз пастроқ бўлган. Креатив фикрлаш бўйича энг ёмон баллни Доминикан Республикаси, Марокаш (15 балл), Ўзбекистон, Филиппин (14 балл) ва Албания (13 балл) кўрсатди. (<https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/06/pisa/>).

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ўқувчилар креатив фикрлаш даражаси юқори бўлган мамлакатлар билан паст балл олган мамлакатлар ўртасидаги фарқ 28 балл ёки 4 даражани ташкил қилади. Масалан, Ўзбекистонда креатив фикрлаш бўйича энг юқори балл тўплаган ўқувчиларнинг ўртача балли Сингапур, Жанубий Корея ёки Канада каби мамлакатлардаги энг паст балл тўплаган талабаларнинг ўртача баллидан анча паст. Афсуски, йиллар давомида таълим олувчиларнинг ва абитуриентлар билимини аниқлаш ва баҳолаш эталонини тест асосида баҳолашдан нарига ўтаолмаяпмиз. Ижодий фикрлаш четда қолиб, тест узлуксиз таълим тизимини зарпечак каби камраб олдики, малака ошириш курсларида ҳам педагог тест, талабалар ҳам тест, абитуриентлар ҳам тест, ўқувчилар ҳам тест асосида баҳоланиб, амалий ёндашуви, уларнинг

ижодий қарашлари эътибордан четда қолиб йиғилган балл ўзлаштирилган билимларни белгиловчи доминант, яъни устивор бўлиб қолгани барчамизга маълум. Мазкур ўқув йилида абитуриентларнинг тест саволлари савияси ва эътирози жуда ҳам ўринли эканлигини кўриб турибмиз. Ривожланган давлатларда ҳам тест ўзлаштирилган билимларни назорат қилишнинг методларидан бири ҳисобланади. Ахир тест ўқувчилар эгаллаган ахборотлар миқдорини кўрсатувчи мезон бўлиб, унинг ижодий, амалий кўникма, малакаларини, фикр мулоҳазасини ёритиб бера олмайди. Тўғри айрим фанлардан ижодий имтиҳонлар тадбиқ этила бошланди, аммо анъанавий бўлган ижодий имтиҳон иншо, ёзма, оғзаки савол жавоб асосида ўтказиш даври келмадимикан? Сифатли таълимни фақат сифатли педагоглар орқали амалга оширилши барчамизга маълум. Мазкур статистик маълумотларда республикамиз педагоглари олдида янги ўқув йили олдидан катта вазифаларини белгилаб бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясининг мақсадли кўрсаткичларига кўра 2024 йил умумтаълим мактаби ўқувчилари ҳорижий тилларни Б 2 даражасида ўзлаштиришни 31%, мактабларни олий маълумотли педагог кадрлар билан таъминлашда 93%, олий тоифали педагоглар 6,5 %, биринчи тоифали педагогларни 18%, умумтаълим мактабларидаги тоифага эга ўқитувчилар сони 62% етказиш республикамиз педагог кадрларининг сифатини яхшилаш масаласидан асосий ўринни эгаллаган. Албатта концепциямизда белгиланган кўрсаткичларга эришиш ҳар бир педагогларимизнинг ўз устида ишлашига, касбий компитентлигини оширишга, касбий бурч, масъулиятини оширишга, касбий шаън, ватан олдидаги вазифасини чуқур ҳис этишига боғлиқ. Илғор, ривожланган давлатларда креатив педагогикани жорий этиш таълим жараёнида бош масалага айланган. Хитой, Япония, Корея каби мамлакатларда креатив асосда таълим жараёнига ёндашиш ўз самарасини бераётганлигини жаҳон иқтисодиётида, ижтимоий ҳаётида кўришимиз мумкин. Ривожланган мамлакатларда иждоқорлик доимий амалиёт ва рақобатдош устунликнинг асосий манбаига айланиб бормоқда. Деярли ҳар қандай ишлаб чиқариш соҳасида

ижодий салоҳиятга эга бўлган киши ғолиб ҳисобланади. Ижодкорлик манбалари ижодкор одамлар ва ташкилотлардир. Олий таълим муассасаларининг вазифаси келажак мутахассисларини тайёрлашдан иборат. Бугунги кунда замонавий таълим мутахассисларнинг профессионалиги, ривожланган индивидуал қобилиятлари, интеллектуал салоҳияти ва касбий жиҳатдан муҳим шахсий хусусиятларни ўз ичига олган инсон капитали стратегиясини амалга оширади. Шу мақсадда янги интенсив таълим технологиялари ва таълим жараёнини қуришга ижодий ёндошган ҳолда тегишли таълим муҳити, методикаси ва таълимни ташкил этиш шакллантирилмоқда. Янги ўқув йилини бошлар эканмиз, анъанавий август кенгашидаги бош масалалардан бири креатив педагогика ва уни амалий таълим тарбия жараёнига тадбиқ этиш масаласи, мактаблардан эътибордан четда қолаётган услубий ишлар, ижодий педагогик фаолиятга педагогик кадрларни йўналтириш, илғор тажрибаларни кенг тарғибот этиш, бунда радио, телевидения, газета, услубий журналлардан самарадорли фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI TA‘LIM TO‘G‘RISIDA. 2020 YIL2309.
2. O‘zbekiston respublikasi prezidentining Farmoni,xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora –tadbirlar to‘g‘risida.05.09.2018 yildagi PF -5538-son.
- 3.Бордовская Н.Б.Реан А.Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов.Санкт-Петербург: Издательский Дом Питер; 2015; с. 258-261
- 4.Qosimova M.N. O‘zbek va nemis tillarida sodda gaplarning lingvistik-metodik asoslari